

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA TEMATIK LUG'ATLAR YARATISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

Alisherova Shahnoza Asqarovna
mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13903997>

Bugungi jadal rivojlanayotgan raqamli landshaftda zamonaviy texnologiyalarning integratsiyasi til o'rganish va leksikografiyaga bo'lgan munosabatimizni o'zgartirdi. Ingliz va o'zbek tillarida tematik lug'atlarning ishlab chiqilishi lingvistik resurslarning sezilarli o'sishini anglatadi, bu nafaqat tilni o'zlashtirishga, balki madaniy almashinuvga ham yordam beradi. Muayyan mavzular yoki mavzular atrofida tashkil etilgan ushbu lug'atlar o'quvchilarga kontekstli so'z boyligini beradi, ularning turli vaziyatlarda samarali muloqot qilish qobiliyatini oshiradi.

Sun'iy intellekt, mashinani o'rganish va onlayn platformalar kabi texnologiyalarning paydo bo'lishi tematik lug'atlarni yaratish va ulardan foydalanish imkoniyatini tubdan o'zgartirdi. Ushbu vositalar leksikograflarga lingvistik ma'lumotlarni yanada samarali to'plash, tahlil qilish va taqdim etish imkoniyatini beradi, bu esa lug'atlarning dolzarb va foydalanuvchilar uchun qulay bo'lishini ta'minlaydi. Bundan tashqari, audio talaffuzlar, interaktiv mashqlar va ko'rgazmali qurollar kabi multimedia elementlarini kiritish o'quv tajribasini yaxshilaydi va uni yanada qiziqarli va samarali qiladi.

Ushbu tadqiqot ingliz va o'zbek tillari uchun tematik lug'atlarni yaratishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni, ularning til o'rganish, o'qitish metodikasi va madaniyatlararo aloqalarga ta'sirini yoritib beradi. Amaliy tadqiqotlar va innovatsion amaliyotlarni o'rganib chiqib, biz ushbu texnologik yutuqlar til ta'limi kelajagini qanday shakllantirayotganini va ikkala tilni chuqurroq tushunishga yordam berishini ko'rsatishni maqsad qilganmiz.

O'zaro bog'liq bo'lgan dunyoda samarali til o'rganish resurslariga talab hech qachon katta bo'lmagan. Lug'atni ma'lum mavzular yoki mavzular atrofida tashkil etuvchi tematik lug'atlar ingliz va o'zbek tillarini o'rganuvchilar uchun muhim vosita sifatida paydo bo'ldi. Ushbu lug'atlar nafaqat so'z boyligini egallashni osonlashtiradi, balki kontekstli tushunishni ham ta'minlaydi, bu esa o'quvchilarga hayotiy vaziyatlarda yanada qulaylik va ishonch bilan harakat qilish imkonini beradi.

Zamonaviy texnologiyalar leksikografiyada ushbu evolyutsiyaning boshida turadi. Raqamli platformalar, mobil ilovalar va interaktiv dasturlarning integratsiyasi tematik lug'atlarni yaratish, ularga kirish va ulardan foydalanish usulini o'zgartirdi. Sun'iy intellekt va mashinani o'rganish yordamida leksikograflar tegishli lug'at va foydalanish shakllarini aniqlash uchun juda ko'p miqdordagi lingvistik ma'lumotlarni tahlil qilishlari mumkin, bu esa tarkibning har tomonlama va dolzarb bo'lishini ta'minlaydi. Ushbu texnologik taraqqiyot lug'atlarni zamonaviy tildan foydalanish, madaniy nuanslar va paydo bo'layotgan tendentsiyalarni aks ettirish uchun tezkor moslashtirishga imkon beradi.

Bundan tashqari, multimedia rivojlantirishlari—audio talaffuz kabi, video misollar, va interaktiv mashqlar—ta'lim tajribasi inqilob bor. Ushbu xususiyatlar turli xil o'rganish uslublari va afzalliklariga mos keladi, bu esa tilni o'rganishni yanada qiziqarli va samarali qiladi. O'quvchilar eshitish geribildirim orqali talaffuz mashq mumkin, so'z mustahkamlaydi visual mazmuni bilan shug'ullanish, va o'lchash targ'ib interaktiv viktorinalar ishtirok.

Ingliz va o'zbek tillari uchun tematik lug'atlarni yaratishda zamonaviy texnologiyalarning rolini o'rganishda biz ushbu manbalarni shakllantirgan turli xil yangiliklarni ko'rib chiqamiz. Amaliy tadqiqotlar va ilg'or tajribalarni tahlil qilib, biz texnologiya nafaqat tematik lug'atlarning funkcionalligini oshiribgina qolmay, balki umumiy til o'rganish tajribasini ham boyitishini ta'kidlashni maqsad qilganmiz. Oxir oqibat, ushbu tergov samarali til ta'limi va madaniyatlararo muloqotga intilishda texnologik yutuqlarni qamrab olish muhimligini ta'kidlaydi.

- Tematik lug'atlar: bu lug'at va iboralarni muayyan mavzular yoki mavzular (masalan, sayohat, biznes, sog'liq) bo'yicha guruhlaydigan maxsus lug'atlar. Ular o'quvchilarga kontekstda tegishli lug'atni olishga yordam beradi, bu esa yaxshiroq saqlash va amaliy qo'llashni osonlashtiradi.

- Ahamiyati: tematik lug'atlar, ayniqsa, til o'rganuvchilar uchun foydalidir, chunki ular muayyan vaziyatlar uchun zarur bo'lgan maqsadli lug'atni ta'minlaydi, kommunikativ kompetentsiyani oshiradi.

Leksikografiyadagi texnologik yutuqlar

- Raqamli platformalar: bosmadan raqamliga o'tish lug'atlarni yanada qulayroq qildi. Onlayn platformalar Real vaqtda yangilanishlarga imkon beradi, bu esa tarkibning dolzarbligini ta'minlaydi.

- Mobil ilovalar: til o'rganish ilovalari ko'pincha tematik lug'atlarni o'z ichiga oladi, bu esa o'quvchilarga yo'lda lug'atga kirish imkonini beradi. Ushbu ilovalar samarali yodlash uchun intervalli takrorlash tizimlari (SRS) kabi xususiyatlarni o'z ichiga olishi mumkin.

Ingliz va o'zbek tillari uchun tematik lug'atlarni yaratishda zamonaviy texnologiyalarning integratsiyalashuvi til ta'limida sezilarli yutuqdir. Raqamli platformalar, AI, multimedia yaxshilanishlari va hamkorlik vositalaridan foydalangan holda, bu resurslar nafaqat so'z boyligini egallashni osonlashtiradi, balki umumiy o'rganish tajribasini boyitadi. Til o'rganuvchilar tobora yangi tillarni o'zlashtirishning samarali va qiziqarli usullarini izlayotgani sababli, zamonaviy texnologiyalar asosida yaratilgan tematik lug'atlar ravonlik sari sayohat qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

References:

1. Odiljonovna, T. M. (2023). Xorijiy tillarni o'rganishda Zamonaviy texnologiyalarning o'rni va ahamiyati. *Innovation: The journal of Social Sciences and Researches*, 1(5), 112-113.
2. J. Jalolov "Chet tili o'qitish metodikasi" 2012-yil 10-dekabrda "Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi" O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining N^o=1875-qarori
3. Rahma Al-Mahrooqi and Salah Troudi "Using technology in foreign language teaching"